

ADABIYOTLAR:

1. “Tarjima tashvishlari” – G’aybulla Salomov, Toshkent, 1983.
2. “Aloqa-aralashuv va imo-ishoralar” – Ma’murjon Saidxonov, Toshkent, 2008.
3. “Tarjimada noverbal vositalarni tushunib yetish muammolari” maqolasi – Qurbanov M.A., “Science and education” Scientific journal, 2020.
4. <https://www.wikiwand.com/uz/Tarjima>

XURSHID DAVRON SHE’RIYATIDA POETIK FIGURALAR IFODASI

Tajibayeva Dilfuza Erkinovna,

filologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori, dotsent, Namangan davlat universiteti, Namangan. dilfuza.tojiboyeva66@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada XX asr o’zbek she’riyatining iqtidorli vakillaridan biri Xurshid Davron she’riyatdagi poetik figuralar o’rganilgan.

Unda shoir she’riyatida qo’llanilgan gradatsiya, ritorik so’roq, ritorik murojaat, anafora, xalqa, uchma-uch ulash kabi poetik figura turlari tahlilga tortilgan.

Kalit so’zlar: o’zbek she’riyati, poetik figura, gradatsiya, klimaks, antiklimaks, ritorik so’roq, ritorik murojaat, ritorik xitob, anafora, xalqa, uchma- uch ulash.

She’riyatda chiroyli va ta’sirchan so’z tanlay bilish she’rning ifodaliligini va haqqoniyligini oshiradi. Shu bilan birga so’zni boshqa so’zlar bilan ma’no jihatidan bog’lash, “lirik men”ning ruhiy holatlarini aks ettirish ijodkordan mahorat va mehnat talab qiladi.

“She’riy til – murakkab, serqirra, o’ziga xos nutq. She’riy nutqni bilmay turib, she’rni ham, she’riyatni ham puxta o’rganib bo’lmaydi, [1,323.] - deya ta’kidlaydi adabiyotshunos olim To’xta Boboyev. She’riyatda poetik figuralar lirik

qahramon va xarakterning kayfiyati, his-tuyg'ulari va ruhiyatini ifodalashga xizmat qiladi.

Hozirgi o'zbek she'riyatida poetik figuralarning bir necha turlari kuzatiladi. Xurshid Davron she'riyatida erkin she'rda uchraydigan gradasiyaning ikki xil ko'rinishi uchraydi. Shoirning "Biy Muhib Jangiy" deb nomlangan she'ri baytlari zinapoya tarzida joylashgan. She'rda gradasiyaning klimaks va antiklimaks kabi ko'rinishlari uchraydi. Lirik qahramon ruhiy holati juda ta'sirli holda ifodalanadi. Qalamga olingan qo'rquv holati so'zdan-so'zga, misradan-misraga kuchayib boradi. So'z va tasvir qahramon holatini yaqqol ifodalaydi:

Qora tunda
Uyg'onaman
Uzilgan
kallaning
yerga
tushgan
zarbidan –

Qora tunda
Sapchib turaman
Bolishim yonida
Yotgan
qonli
kallani
ko'rib...

U menga jilmayar
U menga shivirlar:
-o'lganim yo'q hali. Biy Jangiy!
Qora tunda. [2,165.].

She'rda qahramon ruhiy holatining ikki xil ko'rinishi mavjud. Qahramonning qo'rquv va hayajoni misrama-misra kuchayib boradi. Ayniqsa, "uyg'onaman", "sapchib turaman", "qonli kallani ko'rib" kabi misralarda qahramonning ruhiy

holati keskin va obrazli tarzda tasvirlangan. Misralardagi holat va vaziyatni ifodalab beruvchi intonatsiya fikrni yanada yuksaklikka ko'taradi. Bu she'rning klimaks darajasiga ko'tarilishidir. She'rda vaziyatning ikkinchi tasviri "jilmayar", "shivirlar", "o'lganim yo'q hali" kabi jumalari orqali ifodalangan. She'rdagi vaziyatdan tashqari, lirik qahramon va yana "qonli kalla" ko'rinishidagi lirik shaxsning paydo bo'lishi tasvir obyektida keskin burilishni yuzaga keltiradi:

Odamlardan bekinib
Mozorga boraman
So'ng uning qabrini
quchib
yig'layman –
Qabrini
quchoqlab
uxlab
qolaman. [2,166]

Qahramonning ruhiy holati uning xarakteri ochila boradi. U endi xotirjam. Ayniqsa, *qabrini quchib yig'layman, qabrini quchoqlab, uxlab qolaman* kabi misralarda uning ruhiy holati yorqinroq ifodalanadi. Bu o'rinda tasvir obyektida sekin-asta susayib boradi. Bu gradasiyaning antiklimaks ko'rinishidir.

She'riyatda lirik qahramonning quvonch, g'azab, zavq-shavqini ifodalash uchun ritorik so'roq, ritorik xitob, ritorik murojaat kabi poetik figuralardan ham foydalaniladi. She'rda lirik qahramonning shoirga yoki kitobxoniga, shoirning lirik qahramon yoki o'quvchiga savoli ritorik so'roqni vujudga keltiradi. Xurshid Davronning "Xuan Gaytisolo mavzuida" nomli she'rida ritorik so'roqning ajoyib namunasi qo'llanilgan:

Nega shoir bo'lding? – deyman men.
Nega yalpiz tushingga kirdi?
Qo'shnim o'g'li mening tengdoshim
Mirshablikka o'qishga kirdi...
Nega shoir bo'lding, deyman, oh...

Cho'ntak quruq, kelajak jumboq
Mirshab qo'shni yangi uy soldi,
Sotib oldi qishloqdan chorbog'. [2,22.]

She'ning keyingi misralarida shoir kitobxonga murojaat qila boshlaydi. Shoir o'quvchidan javob olishni ko'zda tutib savol bermaydi. Lekin uning *Nega shoir bo'ldin-a, deyman, Men bir kuni o'lishim tayin* kabi fikrlari obyektga bo'lgan e'tiborni kuchaytiradi. Va har qanday o'quvchida tasvir etilgan voqeaga munosabat uyg'otadi:

Nega shoir bo'lding? - deyman
Qog'ozlarni ko'mib yoshingga
O'zimni zo'r shoir sanardim
She'r yozolsam qo'shnim boshiga.
Faqat boshi juda qattiqda,
Ikki qo'li ikki miltiqday
Men bir kuni o'lishim tayin
Shu miltiqdan otilgan o'qdan. [2,23.]

Poetik sintaksisda muhim rol o'ynagan ritorik xitob she'rda shoirning jangovar kayfiyatini ifodalaydi. Xurshid Davronning "T.Qosimbekovning "Singan qilich" kitobiga bitik" she'rida quyidagi holatni kuzatamiz:

Tundan qo'rqma!
Tunni ich!
Va mag'rur boq saharga,
Singan bo'lsa gar qilich,
Aylanar u xanjarga. [2,17.]

Hozirgi o'zbek she'riyatida badiiy takrorning xilma-xil ko'rinishlarini uchratamiz. Badiiy takrorlarsiz she'r musiqiylikini, ritmini, vaznini, qofiya san'atini tasavvur qilib bo'lmaydi. Xurshid Davron she'riyatida she'r yoki misra boshida aynan takrorlanib keluvchi anafora usuliga ko'plab namunalar mavjud:

Yo o'zi ovunchga tashna ayollar,
Yo ular ko'ksida o'lgan xayollar,

Yoki paxta terib jon bergan chollar

Yo o'zi-o'ziga o't qo'ygan qizlar? [2,115.]

Ushbu she'rda "yo" so'zi bir necha takrorlanib anafora vazifasini o'tamoqda.

Hozirgi o'zbek she'riyatida uchma-uch ulash kabi badiiy takror turi ham qo'llanadi. Bunda misra, jumla oxirida kelgan so'z yoki so'z birikmasi keyingi qatorda takrorlanib kelishi mumkin. Xurshid Davron "Kuzni o'yla" she'rida bu usuldan foydalangan:

Kuzni o'yla

Qor ketishi bilan kuzni o'yla

Kuzni o'yla. [2,162.]

Bu yerda *kuzni o'yla* so'z birikmasining har bir qatorda takrorlanishi uchala misrani bir-biriga bog'lab turibdi va uchma-uch ulashni hosil qilmoqda. Hozirgi o'zbek she'riyatida poetik figuralardan biri xalqadir. Shoirning "Padarkush" nomli she'rida xalqaning go'zal namunasini uchratamiz:

Samarqand shahrining bir chekkasida

Qabr bor – odamlar yuz burib o'tar,

Unda Abdullatif yotar, deydilar,

Deydilar: "Bu yerda padarkush yotar". [2,144.]

Bu to'rtlik she'rning boshi va oxirida aynan takrorlanib keladi. She'rdagi ushbu takror she'rning asosiy g'oyasini ta'kidlab ko'rsatishga xizmat qiladi.

Lirika adabiyotning inson his-tuyg'ularining fikriy mazmun bilan bog'langan ko'rinishidir. Shoirning yoki lirik qahramonning kechinmalarini poetik figuralar orqali aks ettirish shaklan rang-baranglikni, musiqiylikni vujudga keltiradi. Bu hozirgi o'zbek she'riyatining muhim jihatlaridandir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Бобоев. Т. Адабиётшунослик асослари. – Тошкент: Ўзбекистон, 2002. – Б.323.
2. Даврон Хуршид. Баҳордан бир кун олдин. – Тошкент: Шарқ, 1997. – 224 б.
3. Даврон Хуршид. Болаликнинг овози.–Тошкент: Адабиёт ва санъат, – 1986. – 208 б.

4. <http://t-science.org/arxivDOI/2019/11-79/11-79-18.html>
5. <https://repo.journalnx.com/index.php/nx/article/view/3758/3615>
6. <https://kutuphane.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/1262142020100354>
7. <http://www.t-science.org/arxivDOI/2020/11-91/11-91-73.html>
8. <http://t-science.org/arxivDOI/2021/06-98/06-98-46.html>
9. <http://t-science.org/arxivDOI/2019/12-80/12-80-55.html>

**STYLISTIC INVERSION AS A MEANS OF EXPRESSION
EMOTIONALITY AND EXPRESSIVENESS IN ENGLISH LITERATURE
OF THE XIX-XX CENTURIES**

Matluba Xolmatovna Tursunova

Master's degree Student

National University of Uzbekistan

Tashkent, Uzbekistan

Annotation. It is known that inversion, also called anastrophe, in literary style and rhetoric, the syntactic reversal of the normal order of the words and phrases in a sentence, as, in English, the placing of an adjective after the noun it modifies the form, a verb before its subject, or a noun preceding its preposition. Inversion is most commonly used in poetry in which it may both satisfy the demands of the metre and achieve emphasis.

Key words: language, inversion, emotionality, expressiveness, literature, stylistic, grammatical, distinguish

Unlike Uzbek or Russian, which are characterized by a free order of words in a sentence, English is notable for a fixed order of words in a sentence and belongs to the class of analytical languages. So, if in synthetic languages it is possible to freely rearrange words in a sentence to make speech expressive, then in English it is often impossible to do this without breaking the syntactic connections between words and without changing the meaning of the entire sentence. Due to this, many